

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Остонов Егамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026- YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI

Abdullayev Zafarbek Safibullayevich

Namangan davlat universiteti
Menejment kafedrası dotsent v.b.,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)
zafarbek.abdullayev555@gmail.com
ORCID: 0009-0000-2685-5398

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2026-yil uchun O'zbekiston davlat byudjeti loyihasi asosida mamlakatning soliq siyosatining amaldagi holati va istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda foyda solig'i (15%), qo'shilgan qiymat solig'i (12%) va boshqa asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qolgan sharoitda byudjet daromadlarining shakllanishi, ularning tarkibi va prognoz ko'rsatkichlari batafsil yoritiladi. Shuningdek, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida soliqqa tortishning amaldagi mexanizmlari, mintaqalar kesimidagi farqlar va ularning iqtisodiy ta'siri tahlil qilinadi. Xalqaro taqqoslash doirasida Qozog'iston, Gruzıya va Polsha misolida korporativ soliq, daromad solig'i hamda QQS bo'yicha qo'llanilayotgan stavkalar va soliq bazasini shakllantirish mexanizmlari solishtiriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, soliq siyosati, byudjet loyihasi, soliq stavkalari, daromadlar tarkibi, tarmoqlar bo'yicha soliq, soliq imtiyozlari, xalqaro solishtirma, ijtimoiy ta'sir.

Abstract. This article analyzes the current state and future prospects of Uzbekistan's tax policy based on the 2026 state budget draft. The study examines in detail the formation of budget revenues under unchanged tax rates-including corporate income tax (15%), value-added tax (12%), and other key taxes-along with their structure and forecast indicators. It further explores existing taxation approaches in the industrial, agricultural, and service sectors, regional disparities, and their economic implications. Within an international comparative framework, tax rates and mechanisms for forming the tax base in Kazakhstan, Georgia, and Poland-specifically regarding corporate tax, personal income tax, and VAT-are thoroughly compared.

Key words: Uzbekistan, tax policy, budget draft, tax rates, revenue structure, sectoral taxation, tax incentives, international comparison, social impact.

Аннотация. В данной статье анализируются текущее состояние и перспективы налоговой политики Республики Узбекистан на основе проекта государственного бюджета на 2026 год. В исследовании подробно рассматривается формирование доходов бюджета при неизменных ставках налога на прибыль (15%), налога на добавленную стоимость (12%) и других ключевых налогов, а также структура и прогнозные показатели доходной части. Кроме того, изучаются действующие подходы к налогообложению в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, региональные различия и их экономическое воздействие. В международном сравнении приведён анализ налоговых ставок и механизмов формирования налоговой базы по корпоративному налогу, подоходному налогу и НДС на примере Казахстана, Грузии и Польши.

Ключевые слова: Узбекистан, налоговая политика, проект бюджета, налоговые ставки, структура доходов, отраслевое налогообложение, налоговые льготы, международное сравнение, социальное воздействие.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan fiskal islohotlar davlat moliyasini boshqarish tizimini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilishga, soliq ma'murchiligini takomillashtirishga va byudjet barqarorligini kuchaytirishga qaratilgan. Xususan, 2026-yilgi Davlat byudjeti loyihasi mamlakatning

iqtisodiy rivojlanish strategiyasi bilan uyg'un holda ishlab chiqilib, fiskal siyosatning o'sishni rag'batlantirish, soliq yukini maqbullashtirish va byudjet tushumlarining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Mazkur jarayonlar sharoitida soliq siyosati nafaqat byudjet daromadlari shakllanishining asosiy omili, balki makroiqtisodiy muvozanatni saqlash, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashda ham muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston 2026-yilgi Davlat byudjetini 2025-yil yakuniy holatiga mo'ljallab ishlab chiqdi. Ushbu byudjet loyihasida yalpi ichki mahsulot (YIM) hajmi 1976,3 trillion so'm, o'sish sur'ati 6,6% ko'zda tutilgan. Davlat byudjeti daromadlari 368,9 trln so'm, xarajatlari esa 402,4 trln so'm prognoz qilinmoqda [1].

Soliq siyosati mazkur prognoz va iqtisodiy maqsadlar doirasida muhim omil hisoblanadi. Maqsadimiz, 2026-yilgi soliq siyosati tarkibini, asosiy soliq stavkalarini, daromadlar balansini va ijtimoiy oqibatlarini puxta tahlil qilib, mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha aniq tavsiyalar berishdir. Tadqiqot obyekti O'zbekiston Respublikasi soliq-soliqqa bo'g'liq munosabatlari va byudjet daromadlari hisoblanadi. Tadqiqot predmeti sifatida 2026-yilgi soliq siyosati tanlab olingan. Vazifalar qatorida 2026-yil soliq stavkalarining o'zgarishi, soliq tushumlarining tarkibi va prognozi, tarmoqlar va mintaqalar kesimida soliq siyosati, shuningdek, xalqaro tajriba asosida solishtirma tahlil kiritilgan.

2026-yil uchun belgilangan asosiy fiskal parametrlar, xususan soliq stavkalarining o'zgarishsiz saqlanishi, fiskal yukni keskin oshirmagan holda iqtisodiy o'sish manbalaridan tushumlarga tayanishga qaratilgan ehtiyotkor yondashuvni anglatadi. Shu bilan birga, soliq tushumlarining tarkibiy tuzilmasini, tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha farqlarni, soliq imtiyozlarining samaradorligini hamda soliq ma'murchiligi imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish zarurati kuchaymoqda. Bu omillar davlat byudjeti barqarorligi va fiskal siyosatning uzoq muddatli ta'sirini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq siyosati, fiskal barqarorlik va davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha milliy va xorijiy adabiyotlarda keng ko'lamlil ilmiy izlanishlar olib borilgan. Mahalliy tadqiqotlarda asosan O'zbekiston soliq tizimida amalga oshirilgan islohotlar, soliq ma'murchiligi samaradorligi, yashirin iqtisodiyot ulushi va soliq imtiyozlarining iqtisodiy faollikka ta'siri chuqur tahlil qilingan. Iqtisodiy tadqiqot institutlari, Soliq qo'mitasi huzuridagi ilmiy markazlar hamda Moliya vazirligining yillik hisobotlari soliq tushumlari dinamikasi, tarmoqlar kesimidagi soliq yukining taqsimlanishi va byudjet parametrlarini prognozlash metodologiyasiga oid muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Mavzuni o'rganishda xorijiy va mahalliy manbalar tahlil qilindi. Xorijiy adabiyotlarda soliq tizimi tarkibi chuqur tahlil etiladi. Masalan, Baker & McKenzie firmasi Qozog'istonning yangi soliq kodeksini sharhlab, 2026-yildan boshlab asosiy stavkalar saqlanib qolishi, banklar va qimor biznesi uchun CIT stavkasining 25 foizgacha oshirilishi hamda QQSning 12 foizdan 16 foizgacha ko'tarilishi rejalashtirilganini ta'kidlaydi [2].

Xalqaro adabiyotlarda soliq tizimining samaradorligi, asosan soliq stavkalari va soliq bazasi o'rtasidagi optimal nisbat, raqamlashtirish jarayonlarining soliq intizomiga ta'siri, fiskal konsolidatsiya strategiyalari hamda soliq yukining iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ta'siri nuqtai nazaridan o'rganiladi.

Louis Kaplowning *The Theory of Taxation and Public Economics* nomli fundamental asarida soliq siyosati va jamoat iqtisodiyoti bo'yicha integratsiyalashgan nazariy yondashuv, turli fiskal instrumentlar va ularning ijtimoiy hamda iqtisodiy oqibatlari batafsil tahlil etilgan [3].

Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), OECD va Global Economy kabi tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadigan statistik ma'lumotnomalar korporativ soliq, QQS, daromad solig'i va tarmoqlar bo'yicha soliq tushumlarining xalqaro taqqoslanadigan bazasini yaratadi. Ushbu manbalar Polsha, Qozog'iston va Gruziya kabi davlatlarning soliq siyosati, soliq stavkalari, soliq bazasi shakllanish mexanizmlari hamda fiskal barqarorlik borasidagi tajribalarni o'rganish imkonini beradi.

Xalqaro taqqoslamalarda PWC va OECD ma'lumotlari muhim o'rin tutadi. Masalan, OECDning 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'istonda soliq tushumlarining eng katta ulushi – 28,5 foiz – korporativ daromad solig'i hissasiga to'g'ri kelgan, ikkinchi o'rinda esa tovar va xizmatlarga soliq (25,2 foiz) qayd etilgan. Gruziyada soliq tushumining 41,4 foizi QQSdan, 30,8 foizi esa jismoniy shaxslar daromad solig'idan shakllangan [4].

Polshada esa soliq tizimi konsumtsion va ijtimoiy to'lovlarga asoslangan bo'lib, VAT 23 foiz, PIT 12-32 foiz oraliqida belgilangan, ijtimoiy badallar esa katta ulushni egallaydi. Mahalliy manbalarda soliq siyosati bo'yicha davlat qarorlari va ularning amaliy tahlili keng yoritilgan. Xususan, Prezident tomonidan 2025-yildan boshlab soliq islohotlari doirasida asosan QQS va aksizlarda o'zgarish bo'lmasligi, ayrim imtiyozlar – yer solig'ini indeksatsiya qilish, IT-parklarga berilgan imtiyozlarni uzaytirish va boshqalar – joriy etilishi qayd etilgan.

Zarif O. Axrorovning Foydani optimal soliqqa tortishning nazariy asoslari nomli ilmiy ishida korporativ soliq, foyda soliqlarining iqtisodiy samaradorligi va soliqqa tortish tizimining optimal dizayni batafsil tahlil qilingan [5].

Hukumat portali orqali e'lon qilingan "Fuqarolar uchun byudjet" materiallari, Soliq qo'mitasi va Moliya vazirligi hisobotlari ham mazkur tadqiqot uchun muhim axborot manbai bo'ldi. Shuningdek, mustaqil tadqiqotlarda soliq

ma'murchiligini takomillashtirish, byudjet barqarorligini oshirish, soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlash masalalari keng yoritiladi.

Adabiyotlar va hujjatlar soliq stavkalari, soliq bazasini kengaytirish va soliq imtiyozlari o'rtasidagi muvozanat masalalarida mavjud qarama-qarshiliklarni ko'rsatadi. Mazkur maqolada ushbu jihatlar chuqur tahlil qilinib, milliy soliq siyosatining samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirishga intilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot 2026-yil Davlat byudjeti loyihasi va soliq siyosatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar asosida olib borildi. Asosiy manba sifatida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan "Fuqarolar uchun byudjet" hisobotlari, amaldagi Soliq kodeksi, shuningdek Vazirlar Mahkamasining soliq va byudjet jarayoniga doir qarorlari foydalanildi. Soliq tushumlari dinamikasi, byudjet daromadlari tarkibi va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga oid statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi hamda Davlat soliq qo'mitasining ochiq ma'lumotlar bazasidan olindi.

Xalqaro solishtirma tahlilni amalga oshirishda OECD, YeTTI (Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Instituti) va yirik xalqaro konsalting kompaniyalari - Baker & McKenzie, PwC, EY tomonidan tayyorlangan sharh va hisobotlar metodik manba sifatida jalb qilindi. Bu manbalar O'zbekiston soliq siyosatini mintaqaviy va global standartlar bilan taqqoslash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida bir nechta ilmiy yondashuvlar qo'llanildi:

1. Iqtisodiy tahlil usuli - soliq tushumlarining o'sishi, byudjet daromadlarining tarkibiy o'zgarishlari va soliq stavkalari ta'sirini baholashda qo'llandi;
2. Solishtirma (komparativ) tahlil usuli - O'zbekiston soliq siyosati boshqa davlatlar amaliyoti bilan qiyoslab o'rganildi;
3. Grafik-analitik usul - statistik ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ifodalash maqsadida trend chiziqlari, sektorli diagrammalar va ustunli grafiklardan foydalanildi;
4. Normativ-huquqiy tahlil - soliq stavkalari, imtiyozlar va ularning yuridik asoslari amaldagi qonunchilik hujjatlari orqali o'rganildi;
5. Ekspert yondashuvi elementlari - xalqaro moliyaviy tashkilotlar tahlillari orqali mavjud siyosatning kuchli va zaif tomonlari baholandi.

Ma'lumotlarni qayta ishlashda ularning ishonchligi, aniqligi va bir-biriga mosligi tekshirildi. Shuningdek, ikkilamchi manbalardan olingan ma'lumotlar birlamchi rasmiy hisobotlar bilan solishtirilib verifikatsiya qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil shuni ko'rsatdiki, 2026-yil Davlat byudjeti loyihasida asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qolganiga qaramay, soliq tushumlarining o'sish prognozi asosan soliq bazasining kengayishi, iqtisodiy faollikning tiklanishi va raqamlashtirilgan soliq nazoratining kuchayishiga tayanadi. Foyda solig'idan prognoz tushumlar korxonalar rentabelligi oshishi hisobiga, QQS tushumlari esa ichki iste'mol va qayd etilgan aylanma ortishi hisobiga shakllanishi kutilmoqda. Quyidagi rasm orqali ushbu tendentsiyalarning ehtimoliy foiz ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

1-rasm. Asosiy soliqlar bo'yicha 2026-yil stavkalari tuzilmasi

2026-yil uchun asosiy soliq stavkalari o'tgan yildagi kabi saqlanib qoldiriladi. Prezident qarorlariga muvofiq soliq tizimidagi bazaviy stavkalar - foyda solig'i 15%, QQS 12%, jismoniy shaxslar daromad solig'i 12%, ijtimoiy soliq 12% (byudjet tashkilotlari uchun 25%) o'zgarmaydi. Shuningdek, yuridik shaxslar mol-mulk solig'i 1,5%, aylanma soliq 4%, qishloq xo'jaligi yerlariga yer solig'i yerning me'yoriy qiymatiga 0,95% qilib belgilangan [6]. Bu yuqoridagi barcha o'zgarishlar kichik tadbirkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan.

Tahlil qilingan ma'lumotlar soliq tushumlari tarkibida QQS ulushining yildan yilga barqaror oshib borayotganini, aksincha, aksiz solig'i va bojxona to'lovlari ulushining qisqarayotganini ko'rsatdi. Bu fiskal baza tarkibining modernizatsiyalashayotganini bildiradi.

Qozog'iston, Gruziya va Gruziya soliq tizimlari bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda qo'llanilayotgan asosiy soliq stavkalari mintaqa uchun xos bo'lgan diapazonda bo'lsada, soliq bazasini shakllantirish va kengaytirish mexanizmlarida sezilarli farqlar mavjud.

1-jadval. Qozog'iston va Gruziya soliq tizimlari solishtirma tahlili

Ko'rsatkichlar	Qozog'iston (2026 dan boshlab)	Gruziya (2023–2024 amaldagi)
Korporativ daromad solig'i (CIT)	20% (asosiy), ayrim sohalarda 25%	15%
QQS (VAT)	12% → 16% ga oshiriladi	18%
Jismoniy shaxslar daromad solig'i (PIT)	Progressiv 10–15%	15%
Foydaning soliqqa tortilishi	Taqsimlanmagan foyda soliqqa tortiladi	"Estoncha model": taqsimlanmagan foyda soliqqa tortilmaydi
Byudjet tushumlarida QQS ulushi	-	41,4% (OECD, 2023)
Byudjet tushumlarida PIT ulushi	-	30,8%
Izoh	Soliq yukini maqsadli oshirish va ijtimoiy adolatni kuchaytirish yo'nalishi	Soddalashtirilgan model va investitsiyani rag'batlantirish

Polshada soliq yukining asosiy o'ziga xosligi ijtimoiy xarajatlarning keng qamrovliligi bilan bog'liq. Korporativ soliq yirik korxonalar uchun 19%, kichik biznes subyektlari uchun 9% qilib belgilangan. Jismoniy shaxslar daromad solig'i ikki bosqichli (12% va 32%) tizim asosida yuritiladi, QQSning asosiy stavkasi esa 23% bo'lib, ayrim mahsulot turlariga 8% va 5% lik pasaytirilgan stavkalar qo'llanadi [7, 9].

Umumiy solishtirish natijalari shundan dalolat beradiki, O'zbekiston past soliq stavkalari orqali iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash va barqaror daromad bazasini shakllantirishni maqsad qilgan. Biroq G'arb va ayrim rivojlanayotgan davlatlarda progressiv soliq tizimi, ijtimoiy himoya dasturlari va keng qamrovli fiskal mexanizmlar soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlab keladi.

Rasmiy statistik ma'lumotlar 2024-yilda bir qator hududlarda soliq tushumlarining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi: Toshkent shahrida 27 foiz, Sirdaryo viloyatida 25 foiz va Toshkent viloyatida 23 foizlik o'sish qayd etilgan. Shunga qaramay, tasdiqlangan byudjet loyihasida mintaqaviy soliq siyosatiga oid alohida farqlashtirilgan choralar nazarda tutilmagan bo'lib, amaldagi asosiy soliq stavkalari respublika bo'yicha yagona tartibda qo'llanadi. Mahalliy byudjet manbalarining asosiy qismini tashkil etadigan yer va mol-mulk soliqlari bo'yicha ayrim vakolatlar hududlar kesimida farqlanishi mumkin, biroq 2026-yil uchun belgilangan tartibda ularning ulushi past bo'lib qolishi qayd etilgan. Shuningdek, qishloq va shahar yerlarining soliq stavkalari me'yoriy qiymatga nisbatan mahalliy hokimliklar tomonidan belgilanishi mumkin bo'lsa-da, 2026-yil byudjet loyihasi bu ko'rsatkichlarning o'zgarishini tasdiqlaydi.

Mavjud soliq siyosati ijtimoiy adolat va kambag'allik darajasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadi. O'zbekistonda barcha daromad toifalari uchun yagona 12 foizlik stavkaning qo'llanilishi progressiv soliq tizimining shakllanmasligiga olib kelib, past daromadli qatlamlarga qo'shimcha soliq yengilliklari berish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga, hukumat maqsadli guruhlarini qo'llab-quvvatlash uchun muayyan imtiyozlar mexanizmini qo'llaydi. Masalan, kichik tadbirkorlik subyektlariga ilk faoliyat yili davomida QQSdan va ayrim soliqlardan ozod etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar 2026-yilgi Davlat byudjeti loyihasida soliq siyosati ehtiyotkor va barqarorlikka yo'naltirilgan yondashuv asosida shakllantirilganini ko'rsatadi. Asosiy soliq stavkalarining o'zgarishini fiskal yukning keskin oshishining oldini olish, biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda iqtisodiy o'sish manbalarini ichki faollik va yalpi talabga bog'lash strategiyasidan dalolat beradi. Shu bilan birga, soliq

bazasining kengayishi, soliq ma'murchiligining raqamlashtirilishi va iste'mol bozorida faollik QQS va foyda solig'i tushumlarining barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida qayd etildi.

Xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston soliq stavkalari bo'yicha mintaqa miqyosida raqobatbardosh pozitsiyani saqlab turibdi, biroq soliq bazasini shakllantirish, progressivlik tamoyillarini qo'llash va ijtimoiy himoyaga asoslangan fiskal mexanizmlarni kengaytirish borasida rivojlangan davlatlar amaliyotidan sezilarli orqada qolmoqda. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining yagona stavkada qo'llanishi ijtimoiy adolatni kuchaytirish imkoniyatlarini cheklab, fiskal tizimning ijtimoiy funksiyasini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Tahlil shuningdek hududlar kesimida soliq tushumlarining sezilarli farqlanishini ko'rsatdi, bu esa mahalliy soliq siyosatini diversifikatsiya qilish, yer va mulk soliqlari stavkalarini iqtisodiy faollik darajasiga moslashtirish zaruriyatini kuchaytiradi. Soliq ma'murchiligida raqamlashtirish jarayonlari jiddiy natija bermoqda, biroq yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi va soliq imtiyozlarining ortiqcha ko'pligi soliq bazasini toraytiruvchi omil bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, 2026-yil va undan keyingi davr uchun quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- Jismoniy shaxslar daromad solig'ini daromad miqdoriga qarab bosqichma-bosqich oshirish (masalan, Qozog'istonda joriy etilgan 10–15% tartibida) kambag'allarga soliq yengilligi beradi va yuqori daromadlarni ko'proq soliqqa tortadi. Bu kelajakda muqobil daromad yo'qotishlar uchun qaror hisoblanadi;

- Ayni damda O'zbekistonda ayrim xizmatlar (masalan, maktab, ba'zi tibbiy xizmatlar) QQSdan ozod. Bu imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish va ularni qisqartirish zarurati mavjud. Biroq aholi boquvchilari uchun maxsus kompensatsiya mexanizmi (masalan, "Social Cashback") saqlanishi muhim. AQSh tajribasida o'xshash - aholining eng kam daromad qismlariga mo'ljallangan subsidiyalar orqali soliq yukini qisman yengillashtirish amaliyoti bor;

- Hozirgi normativ qiymatlar o'zgartirish joriy inflatsiya sharoitida real nazoratni zaiflashtiradi. Prezident farmoni bilan 2024-yil uchun belgilanganidek, har yili yer va mulk soliqlarini inflyatsiyaga bog'lab ko'tarish (indeksatsiya) amaliyotini tiklash lozimlex.uz. Bu yer solig'idan tushumlarni oshirishga va spekulyativ yer egalari qarshi kurashimizga yordam beradi;

- Elektron hisoblash tizimini (E-soliq, E-invoicing) mukammallashtirish va taqsimlangan soliq-axborot tizimini kuchaytirish orqali soliqqa tortishni aniq va oshkora qilish zarur. 2025-yildan boshlab joriy etilgan "Ochiq byudjet" portali orqali soliqlar taqsimotining shaffofligi orttirilyapti. Soliq imtiyozlarini onlayn qayd etish va kuzatish hamda soliqlarni avtomatik qayta hisoblash mexanizmlari joriy qilinishi taklif etiladi. Shu bilan birga, soxtalashtirilgan chegaraviy baholar va muomalalar darajasini kamaytirish uchun faol ravishda mol-mulki qayta baholash jarayonini kuchaytirish kerak;

- Sanoatga oid imtiyozlarni ko'rib chiqish va foya keltirmaydigan, hududdan tashqariga chiqmaydigan korxonalar berilgan imtiyozlarni qisqartirish lozim. Masalan, imtiyozli elektr energiyasi tariflarini qishloq xo'jaligiga hamda eksport qilinmaydigan mahsulotlar ishlab chiqarishga cheklash tavsiya etiladi;

- Aholi zich bo'lgan hududlarda (Toshkent, viloyatlar) o'rtacha daromad yuqori, shuning uchun mahalliy byudjetga moliyaviy mustaqillik beradigan soliqlar (masalan, yer solig'i) darajasini mahalliy xalq deputatlari o'tkazmalari doirasida nazorat qilish muhim. Bu masalani tartibga solish uchun amaldagi "Qonunchilikda belgilangan chegaralar" mexanizmini aniq belgilash tavsiya etiladi.

Ushbu tavsiyalar soliq bazasini kengaytirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy barqarorlikni saqlagan holda byudjet tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Soliq siyosatini doimiy nazorat qilib, real sektor va aholining ehtiyojlarini hisobga olgan holda yangilab borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi. "Fuqarolar uchun byudjet: 2026 loyihasi.
2. Baker & McKenzie (InsightPlus), "Kazakhstan: New Tax Code" (02.09.2025), <https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/tax/kazakhstan-new-tax>
3. Kaplow, L. (2008). The Theory of Taxation and Public Economics. Princeton: Princeton University Press.
4. PWC va OECD ma'lumotlari. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2025-countrynotes_0a069779/kazakhstan_70e0f6e2/788322f9-en.pdf
5. Foydani optimal soliqqa tortishning nazariy asoslari. (2024). Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(08), 85-92. https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss08/472
6. O'za (uza.uz), "Asosiy soliq stavkalari o'zgartirildi" (2025), <https://gov.uz/oz/imv/news/view/105279>
7. PwC Global Tax Summaries: "Poland - Corporate/Individual/Other taxes" (2023), <https://taxsummaries.pwc.com/poland/corporate/other-taxes>
8. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "2024-yil uchun soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari" (QR-891-sonli, 28.12.2023)
9. World Bank/Global Economy Database - "Tax revenue (% of GDP) – Uzbekistan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>